

स्वतंत्रता आंदोलन में टाना भगत समुदाय : विचार, उपलब्धियाँ एवं योगदान

डॉ. दिग्विजय कुमार

विश्वविद्यालय इतिहास विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची।

Corresponding Author- डॉ. दिग्विजय कुमार

Email: digkum82@gmail.com

सारांश

टाना भगत उराँव जनजाति की एक शाखा है, जिसने उराँव जनजाति के मूल धर्म कुँडुख धर्म को अपना लिया है। “टाना” शब्द का अर्थ है- टानना या खोजना। टाना भगतों की अधिकांश आबादी झारखण्ड के बिशुनपुर, घाघरा, गुमला, रायडीह, चैनपुर, पालकोट, सिसई, लापुंग, कुडू तथा मांडर में केंद्रित है। टाना भगत आंदोलन के जनक जतरा भगत का जन्म १८८८ ई में गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के अंतर्गत चिंगरी नावाटोली में हुआ था। इनके पिता का नाम कोहरा भगत और माता का नाम लिबरी भगत था। बुधनी भगत इनकी पत्नी थी। जतरा भगत की जन्म तिथि ठीक-ठीक ज्ञान नहीं है, किन्तु सामान्य मान्यता के कारण प्रत्येक वर्ष गांधी जयंती के दिन ही इनकी जयंती जिंगरी गाँव में मनाया जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में टाना भगत समुदाय की महती भूमिका थी। गाँधीजी के अनन्य भक्त टाना भगतों ने झारखण्ड में पूर्णतः अहिंसक आंदोलन को जन्म दिया जो टाना भगत आंदोलन कहलाता है। टाना भगत आंदोलन के रूप में हुआ, परन्तु इसकी परिणति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय सहभागिता में हुआ। गाँधीजी के आदर्शों के ज्वलंत नायको में टाना भगत समुदाय सर्वथा अग्रणी रहा है। **मुख्य शब्द**-टाना भगत आंदोलन, जुलाहा भगत, अकवा भगत, गोरक्षणी भगत, विष्णु भगत संप्रदाय सादा भगत, बाछीदान भगत, करमा भगत, लोदरी भगत, नवा भगत इत्यादि।

प्रस्तावना

देश की आजादी में टाना भगतों की अहम भूमिका रही है। १९१२ ई० में बंगाल प्रांत से अलग होकर बिहार राज्य की स्थापन हुई थी। इस घटना के बाद बिहार क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलन और तीव्र हो गया। बिहार के दक्षिणी हिस्से अर्थात् छोटानागपुर क्षेत्र में १९१४ ई० में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ। टाना भगत वस्तुतः झारखण्ड में निवास करनेवाली द्रविड़ जनजाति ‘उराँव’ की एक शाखा हैं, जो कुँडुख धर्म को मानते हैं, एवं ‘धर्मेश’ को सर्वोच्च देवता के रूप में स्वीकार करते हैं।

टाना भगत आंदोलन को भलीभाँति समझने के लिए छोटानागपुर क्षेत्र में पूर्व में हुए आंदोलनों पर भी मंथन करना होगा। इनमें दो आंदोलन मुख्यतः इस विचार के केंद्र में आते हैं। पहला-सरदारी आंदोलन (१८९५-१९००ई०) और दूसरा-बिरसा मुंडा का आंदोलन (१८९५-१९००ई०)। वस्तुतः इन दोनों आंदोलनों के जो मुद्दे थे, उनसे टाना भगत आंदोलन अछूता नहीं था। यही कारण है कि टाना भगत आंदोलन को बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार भी माना जाता है। ऐतिहासिक निरंतरता के दृष्टिकोण से ऐसा समझा जाता है कि सरदारी आंदोलन का विस्तार वस्तुतः बिरसा मुंडा के आंदोलन में दृष्टिगोचर होता है, और बिरसा मुंडा आंदोलन के असफलताओं एवं ऐतिहासिक शून्यता को टाना भगत आंदोलन ने भलीभाँति भरा। टाना भगत आंदोलन ने उस जनसामान्य की निराशा को समर्थन एवं नेतृत्व दिया, जो सरदारी आंदोलन एवं बिरसा-आंदोलन की असफलता से सर्वत्र छोटानागपुर में व्याप्त था। जब गाँधीजी ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया तो यह क्षेत्रीय भौगोलिक सीमा से बाहर निकलकर अखिल भारतीय चरित्र को अपनाया तथा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में अपने लिए स्वर्णिम पृष्ठों को आरक्षित किया।

टाना भगत आंदोलन का विस्तार, छोटानागपुर के लगभग सभी क्षेत्रों तक था। इस आंदोलन की मूल प्रकृति धार्मिक पुनरुत्थानवादी थी, जो आपके धर्म के मूल बुराइयों का सफाई करने से शुरू हुआ था। उत्तर भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार का जो कार्य राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विधासागर, केशवचन्द्र सेन, दयानंद सरस्वती आदि महापुरुषों ने शुरू किया

था, वही कार्य छोटानागपुर क्षेत्र में टाना भगत समुदाय कर रहा था।

विचारधारा

जतरा भगत जो इस आंदोलन का जनक था, उसके अनुसार उसे धर्मेश ने साक्षात् दर्शन दिया और उसके आदेश से ही यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। जतरा भगत ने उराँव लोगों के कुँडुख धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों एवं संकीर्ण मान्यताओं पर चोट करना शुरू किया। वस्तुतः ये मान्यताएँ ही जनजातीय लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन एवं शोषण के लिए जिम्मेवार थी।^२ जतरा भगत ने उराँव लोगों का आह्वान किया कि वे -

१. मदिरापान का त्याग कर दें।
२. मांस न खाएं तथा जीव हत्या नहीं करें, शाकाहारी बनें।
३. भूत-प्रेत एवं जादू-टोना को न मानें।
४. यज्ञोपवीत धारण करें।
५. घर के आँगन में तुलसी चौरा स्थापित करें।
६. गो-सेवा करें।
७. मानव धर्म एवं मानवता से प्रेम करें।
८. अंग्रेजों के आदेश को न मानें।
९. जमींदारों, साहूकारों, बिचौलियों को बेगार न करें।
१०. गुरुवार को हल चलाना बन्द करें। इस दिन सभी लोग सामूहिक प्रार्थना के लिए एक स्थान पर एकत्रित हों।
११. विशुद्ध खादी वस्त्र धारण करें।
१२. नियमित स्नान, तुलसी की पूजा तथा घर-घर तिरंगा झंडा लहराएँ।
१३. एकेश्वरवाद में आस्था रखें।

जतरा भगत के इस आह्वान ने अंग्रेजों, साहूकारों, सूदखोरों, जमींदारों सबको हिला दिया। कुछ समय तक इस क्षेत्र में मजदूरों की कमी ने माँग एवं आपूर्ति को बाधित कर दिया, फलतः अर्थव्यवस्था ठप होने लगी। ऐसी स्थिति में जतरा भगत को आनन-फानन में १९१६ में गिराफ्तार किया गया और इस शर्त पर उसे १९१८ में छोड़ा गया कि वह अपने विचारों का प्रचार बंद करेगा। जेल के भयंकर यातना के कारण जतरा भगत की जेल से छुटने के २ माह के भीतर ही मृत्यु हो गई। जतरा भगत के बाद टाना भगत आंदोलन छोटानागपुर के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न नेतृत्व एवं भिन्न-भिन्न समूहों द्वारा चलता रहा। मांडर क्षेत्र में

शिवू भगत के नेतृत्व में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ। शिवू भगत ने अपने अनुयायियों को मांस खाने की अनुमति दी, अतः इसके समर्थक “जुलाहा भगत” कहे गये।^३ मांडर क्षेत्र में ही जिन लोगों ने शिवू भगत का अनुशरण नहीं किया वे ‘अरूवा भगत’ कहलाये, क्योंकि वे केवल अरवा चावल ही खाते थे। घाघरा क्षेत्र में बलराम भगत ने इस आंदोलन के प्रचार-प्रसार के लिए गौ-पूजा पर अधिक जोर दिया। अतः ये ‘गौरक्षणी भगत’ कहलाए।^४ इन्होंने गायों-बैलों को हल में जोतना बंद कर दिया तथा खेती छोड़कर पशुपालक बन गए। वे दूध एवं इसके उत्पादों से ही जीविकोपार्जन करने लगे। विशुनपुर थाना के भीखू भगत ने ‘विष्णु भगत संप्रदाय’ को जन्म दिया। यह विष्णु का भक्त था। इसका आंदोलन गुप्त रूप से चलता रहा। ये प्रत्येक वृहस्पतिवार की रात बैठकें करते और यहीं अपने सभी निर्णयों को आपसी सहमति से लेते। कालांतर में टाना भगतों की कई शाखाएँ विकसित हुईं। टाना भगतों की प्रमुख शाखा को सादा भगत कहा जाता है। बाछीदान भगत, करमा भगत, लोदरी भगत, नवा भगत आदि कई शाखाएँ हैं।

उपलब्धियाँ

जतरा भगत द्वारा शुरू हुआ टाना भगत आंदोलन संपूर्ण छोटानागपुर विशेषकर उराँव बहुल जनजाति क्षेत्रों तक फैल गया। इसके विस्तृत क्षेत्र में गुमला, पलामू तथा सरगुजा की आबोहवा भी आंदोलित हो उठी थी। लोगों ने विद्रोही रूख अख्तियार कर लिया तथा जमींदारों, साहूकारों, गैर-आदिवासियों की मजदूरी भी बंद कर दिया।^५ इन लोगों ने छोटानागपुर के राजा के सामने अपनी माँगों का प्रस्ताव रखा एवं निम्न अधिकार की माँग की -

१. उन्हें स्वशासन अर्थात् स्वराज प्रदान किया जाये।
२. राजा के पद को समाप्त कर दिया जाये।
३. समाज में समानता स्थापित किया जाये।
४. भू-कर समाप्त किया जाये, क्योंकि भूमि का स्वामी ईश्वर है, सरकार नहीं।

टाना भगत आंदोलन मुख्यतः दो चरणों से होकर गुजरा। पहला चरण जहाँ धार्मिक परिस्कार, शुद्धता एवं संवर्द्धन से जुड़ा था तो वहीं दूसरा चरण धार्मिक आवरण संबंधी विशेष नियमों के निर्धारण और नए धार्मिक संगठन से जुड़ा था। पारंपारिक उराँव-व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक समारोह में पशुओं की बलि, नैवेद्य और हड़िया का चढ़ाया जाना आवश्यक था, टाना भगतों ने यह सब बंद कर दिया। इनके अनुसार सरना धर्म प्रेम, पूजा और श्रद्धा पर आधारित था।^६ ये एकेश्वरवादी थे और केवल एक सर्वोच्च देवता धर्मेश में विश्वास करते थे। इन लोगों ने मदिरा का त्याग किया, स्वयं से पकाये भोजन ग्रहण करते तथा आंतरिक एवं बाह्य शुद्धता का ध्यान रखते। टाना भगतों ने ‘अखरा’ में नृत्य, जंगल में शिकार और धुमकुड़िया का भी परित्याग कर दिया। सादगी को बढ़ाने एवं मोह माया से खुद को अलग करने के लिए वे न तो रंगीन वस्त्र पहनते थे और न ही किसी प्रकार का आभूषण धारण करते। आदिवासी सांस्कृतिक परंपरा में ‘गोदना’ का महत्वपूर्ण स्थान है। टानाओं ने इसका भी परित्याग कर दिया। पशुबलि को पूर्णतः समाप्त किया। डायन, मति, काला जादू और बोंगाओं को खुश करने के लिए पशुओं की बलि आदिवासी समाज में आम बात है।^७ टाना भगत समुदाय अंतःकरण की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देता है, और यही तो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, जिसमें ‘स्व’ के शुद्धि एवं स्वयं के साक्षात्कार अर्थात् आत्मसाक्षात्कार की बात भारतीय दर्शन में की

गई है। दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त किया जाए, तभी हृदय में ईश्वर का वास होगा।

योगदान

टाना भगत आंदोलन ने सामाजिक-धार्मिक परंपराओं, संकीर्ण विचारों एवं कुरूपतियों पर सीधा एवं कड़ा प्रहार किया। जिस समय यह आंदोलन छोटानागपुर क्षेत्र में चल रहा था, उसी समय देश की अजादी के लिए गाँधीजी के नेतृत्व में भी एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा था। टाना भगतों ने चौकीदारी कर एवं जमींदारों को मालगुजारी नहीं देने का आह्वान किया। यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान गाँधीजी पहली बार १९१७ में झारखंड आए एवं इसके बाद कई बार आते रहे। जब १९२०-१९२२ई० में गाँधीजी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो टाना भगतों ने अपने नेता सिद्धु भगत के नेतृत्व में पहली बार राँची में गाँधीजी से मिले। गाँधीजी असहयोग आंदोलन के दौरान १९२० में राँची आए थे।^८ इस दौरान वे भीमराव वंशीधर मोदी धर्मशाला में रुके थे। गाँधीजी की उपस्थिति में ही इसी धर्मशाला के बाहर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गयी थी। इस दौरान गाँधीजी टाना भगतों से भी मिले। टाना भगतों से गाँधीजी इतने प्रभावित हुए कि बाद में उन्होंने अपना प्रिय शिष्य बना लिया। इससे पूर्व दिसम्बर, १९१९ ई० में कूडू के टीका टॉड, जहाँ १८३२ ई० में बुधु भगत ने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसात्मक आंदोलन की घोषणा की थी, में टाना भगतों की बैठक हुई थी जिसमें अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करने का संकल्प करने, स्वयं नियमित सूत कातने, गाँधी टोपी पहनने, तिरंगा तथा अपने साथ घंटी रखने का निर्णय लिया गया। टाना भगत अब भी उसका पालन करते हैं। नियमित स्नान, तुलसी की पूजा तथा घर-घर तिरंगा अब भी लहराता है। १२ फरवरी १९२१ को पुनः कूडू में टाना भगतों की बैठक हुई जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से ८००० से भी अधिक टाना भगतों ने भाग लिया। टाना भगतों का सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा राजनीतिक आंदोलन जोर पकड़ने लगा। इससे अंग्रेज अधिकारी काफी चिंतित थे। गाँधीजी के विचारों से प्रभावित होकर टाना भगतों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन (१९२२) तथा नागपुर अधिवेशन (१९२३) में भाग लिया था।^९ १९२८ ई० में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में टाना भगत एक सप्ताह की पैदल यात्रा करके कलकत्ता पहुँचे थे। अंग्रेजों के द्वारा इनके कलकत्ता जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी, अतः ये विरोध स्वरूप पैदल ही कलकत्ता पहुँच गये। लेकिन, यहाँ डेलिगेट व्यवस्था के कारण वे गाँधीजी से मिलने में असफल हो गए थे। अतः ये लोग जोर-जोर से गाँधीजी की जय, भारत माता की जय, बंदे मातरम् जैसे नारे लगाने लगे। इन्हें विश्वास था कि गाँधीजी इनकी आवाज सुनकर इनसे जरूर मिलने आएँगे। कुछ लोगों ने इस प्रकार नारे लगाने की सूचना गाँधीजी को दी जिसके बाद गाँधीजी ने इनके लिए निःशुल्क पास भेजकर अधिवेशन में शामिल कराया।^{१०} १९२८ई० में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में भी टाना भगतों ने भाग लिया। १९३०ई० में सरदार पटेल ने बारदोली में कर न देने का आंदोलन चलाया था, जिससे प्रभावित होकर टाना भगतों ने भी सरकार को कर देना बंद कर दिया। परिणामस्वरूप अंग्रेजी सरकार ने उनकी भूमि नीलाम कर दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन (१९३०-१९३२ई०) के दौरान नमक नहीं बना पाने के कारण इन्होंने नमक खाना ही छोड़ दिया था।^{११} मार्च १९४०ई० भारतीय राष्ट्रीय को कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ। यह एक मात्र

अवसर था जब कांग्रेस का कोई अधिवेशन झारखंड में हुआ। इसमें भारी संख्या में टाना भगतों ने भाग लिया। टाना भगतों ने रामगढ़ अधिवेशन में गांधीजी को ४०० रुपये उपहारस्वरूप प्रदान किए एवं भावी आजादी की लड़ाई में अपना पूर्ण समर्थन दिया।^{१२}

आगे की राह

१९४७ में देश आजाद हुआ। टाना भगतों के विकास के लिए १९४८ में सरकार ने 'टाना भगत रैयत एग्रीकलचरल लैंड रेस्टोरेशन एक्ट' पारित किया।^{१३} इस अधिनियम के तहत १९१३ से १९४२ तक के बीच अंग्रेज सरकार ने जिन टाना भगतों की जमीन नीलाम की थी, उन्हें वापस दिलाया जाएगा ऐसा प्रावधान था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, टाना भगतों की लगभग २४८६ एकड़ जमीन आज भी उन्हें पूरी तरह से वापस नहीं मिला है। इस संबंध में ७०० से अधिक मामले राज्य की विभिन्न अदालतों में लम्बित हैं। इनकी जमीन वापसी को लेकर सरकार की ओर से कई आश्वासन भी दिए गए, लेकिन विभिन्न तकनीकी अड़चनों का हवाला देकर उनका अधिकार उन्हें वापस नहीं मिल पाया। टाना भगतों के पूरे छोटानागपुर क्षेत्र में करीब ५००० परिवार हैं।^{१४} तकरीबन ३५००० की आबादी टाना भगतों की है। इनके जीविकोपार्जन का मूल आधार खेती किसानों है। ऐसे में सरकार इनके भूमि को वापस नहीं लौटाती है, तो इनके जीवन पर ही खतरा है। टाना भगत समुदाय आज मजदूरी एवं कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करने को विवश है। उनके बच्चे जीविका की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन करने को विवश है। सरकारी स्तर पर १९६६ में बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर (भारत रत्न) द्वारा 'टाना भगत वेलफेयर बोर्ड' की स्थापना की गई थी। मगर दुर्भाग्य की बात है कि यह बोर्ड सिर्फ ३ माह ही चल पाया था। २०१७ में रघुवर दास की झारखंड सरकार ने इनके विकास के लिए 'टाना भगत विकास प्राधिकरण' का गठन किया।^{१५} वर्तमान झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने टाना भगतों के वस्त्र के लिए २००० रूपया प्रतिवर्ष देने की घोषणा की है। उम्मीद एवं आशा भरी नजरों से टाना भगत समुदाय आज भी आजादी के अमृत महोत्सव काल में सरकार की ओर देख रहा है कि उसकी कोई तो सुध लेगा।

संदर्भ सूची :-

- 1- राँची एक्सप्रेस, २ अक्टूबर, १९८८, रबीन्द्र कुमार भगत: "टाना आंदोलन के जकजतरा भगता"
- 2- एस० सी० राय, उरांव रिलीजन एंड कस्टम्स, राँची, १९२८, पृ०-३४१
- 3- शिवानी किंकर चौबे, भारत में उपनिवेशवाद स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रवाद, नाइस प्रिंटिंग प्रेस, दिल्ली, १९६६, पृ०-११५
- 4- जे० रीड, फाइनेल रिपोर्ट ऑफ द सर्वे एंड सेटलमेंट आपरेशंस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राँची, बंगाल सेक्रेटरीयट बुक डिपो, कलकत्ता, १९१२, पृ०-१२६-१३६
- 5- एस० सी० राय, द उरांव ऑफ छोटानागपुर : देयर हिस्ट्री, इकोनामिक लाइफ एंड सोशल आर्गनाइजेशन, क्राउन पिब्लिकेशन्स, दिल्ली, १९१५, पृ०-१५६-१६४
- 6- बिपिन चन्द्र, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय-दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, १९६०, पृ०-१६३-१६८
- 7- सुमित सरकार, आधुनिक भारत (१८८५-१९४७), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, १९६३, पृ०-१६७-२०२
- 8- बी० वीरोत्तम, झारखंड : इतिहास एवं संस्कृति, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना, २००७, पृ०-३४७

- 9- एफ० ए० बी० टेलर, फाइनेल रिपोर्ट ऑन रिविजनल सर्वे एंड सेटलमेंट इन राँची १९२७-१९३५, सुपरटेण्डेंट गर्वनमेंट प्रिंटिंग, पटना, १९३८, पृ०-४२
- 10- टाइम्स ऑफ इंडिया, १३ दिसम्बर, २०१२, के० ए० गुप्ता: "टाना भगत वाट्स अर्ली सोल्यूशन टू देयर प्रोब्लमस"
- 11- प्रभात खबर, २५ अक्टूबर, २०१८, अरविंद मिश्रा "टाना भगत जो आज भी जीतें हैं महात्मा गांधीके आदर्शों परा"
- 12- एस० सी० राय, द उरांव ऑफ छोटानागपुर, द ब्रह्म मिशन प्रेस, कलकत्ता, १९१५, पृ०-१५८
- 13- वीर भारत तलवार, झारखंड के आदिवासियों के बीच, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, २००८, पृ०-१०६
- 14- अमर उजाला, ०६ अक्टूबर, २०१६, गौतम चौधरी "मुख्य धारा से दूर भारत का एक मात्र गांधी पंथी अहिंसक समुदाय है टाना भगता"
- 15- इंडियन एक्सप्रेस, ३० सितम्बर, २०१६, मुकेश रंजन : "प्रेक्टिसिंग 'सत्य' एंड 'अहिंसा' : द कन्सुनिटी विच् होल्ड्स गांधी एज गॉड"